

Бобир Аминов,

Тошкент Кимё халқаро
университети “Тарих” кафедраси
проф. в.б., тарих фанлари доктори.

“САЛОТИ МАСЪУДИЙ”ДА АШРИБА МАСАЛАСИ

Аннотация

Илмий мақола ҳозир ҳам долзарб бўлган муаммо, яъни мусулмон аҳлининг маст қилувчи ичимликлар ва улар билан боғлиқ шариат қонунларига бўлган муносабати масаласига бағишланган. Мовароуннаҳрда машҳур бўлган мусулмон ҳуқуқига оид «Салоти Масъудий» китобида ҳамр хусусида бир нечта мисоллар келтирилган. Мақолада, шунингдек шарқ шоирларининг мажозий восита орқали майни мавзу қилиб куйлашлари ҳам ўрин олган.

Таянч сўзлар: “Салоти Масъудий”, Қуръони карим, Муҳаммад с.а.в., ҳадислар, Абу Ханифа, Масъуд ибн Маҳмуд ибн Юсуф Самарқандий, ашриба, шариъат, ҳамр, Ибн Сино, Навоий, Умар Хайём, Мавлоно, узум, сирка,

Аннотация

Научная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме отношения мусульман к опьяняющим напиткам и связанные с ними законам шариата. В известной в Мавераннахра книге мусульманского права «Салоти Масъуди» приведены несколько примеров о вреде хамра. В статье также речь идет о том что, как в стихах восточных поэтов воспевался вино посредством метафоры.

Ключевые слова: “Салоти Масъуди”, Коран, Муҳаммад с.а.в., ҳадис, Абу Ханифа, Масъуд б. Маҳмуд б. Юсуф Самарқанди, ашриба, шариъат, ҳамр, Авиценна, Навои, Омар Хайям, Руми, виноград, уксус.

Abstract. The scientific article is devoted to the current problem of the attitude of Muslims to intoxicating drinks and the associated Sharia laws. The well-known book of Muslim law in Maverannahr, “Saloti Masudi”, provides several examples of the dangers of khamra. The article also talks about how wine was sung through metaphor in the poems of Eastern poets.

Key words: “Saloti Masudi”, Koran, Muhammad s.a.w., hadith, Abu Hanifa, Masud b. Mahmud b Yusuf Samarkandi, Ashriba, Shariat, Khamr, Avicenna, Navoi, Omar Khayyam, Rumi, grapes, vinegar.

“Салоти Масъудий” Мовароуннаҳрда ёзилган сунний ханафий мазҳаби фикҳий масалаларига бағишланган ҳамда ҳозирги вақтда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган, шунингдек бошқа сунний асарлар қатори долзарб китоблардан саналади. Унинг муаллифи Масъуд ибн Маҳмуд ибн Юсуф Самарқандий XIII аср охири XV аср бошларида яшаб ўтган ва ўз даврининг машҳур фақиҳларидан бўлган. Масъуд ибн Маҳмуд ибн Юсуф Самарқандий мазкур шаръий асарни ёзишда асосан энг ишончли манбалар бўлган Қуръони карим, пайғамбаримиз Муҳаммад с.а.в. ҳадислари, сунний-ханафий мактаби асосчиси Имоми Аъзам – Абу Ҳанифа ан-Нўъмон ибн Собит ал-Кўфий (699-767), унинг шогирдлари: Абу Юсуф Ёқуб ибн Иброҳим ал-Ансорий ал-Кўфий (731-798 йй.), Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн ал-Ҳасан аш-Шайбоний (749-805 йй.), Зуфар ибн ал-Ҳузайл ал-Анбари ат-Тамими (728-775 йй.), Ибн ал-Муборак - Абу Абдурахмон Абдуллоҳ ибн ал-Муборак ал-Марвазий (736—797 йй.) ва бошқа фикҳий олимлар, ҳадисшуносларнинг асарлари, фикр-мулоҳазаларига таянади ва улардан иқтибослар келтиради. “Салоти Масъудий”да мусулмонлар ҳаётининг турли жабҳаларига оид масалалар ва уларнинг ечимлари билан боғлиқ сунний мазҳабига дахлдор шаръий ҳукмлар, ҳадислардан ривоятлар, мусулмонлар жамиятидан олинган мисоллар, ҳаётий воқеалар ўрин олган. Фикҳшунос олим фикҳий китобини тузишда 84 мўътабар китоблардан

манба сифатида фойдаланган, 125 саҳоба ва 129 имом ҳамда мужтаҳидлардан ҳадислар, ривоятлар келтирган [1].

“Салоти Масъудий” асосан форс-тожик тилида ёзилган, ҳажми жиҳатидан йирик фикҳий асардир. Унда ислом жамиятининг турли масалалари мавзулар бўйича бобларга бўлинган ва улар ўз навбатида фаслларга тақсимланган. Китоб асрлар давомида форс тожик тилида фойдаланиб келинган. Унинг ўзбек тилидаги таржималари ҳам мавжуд ва улар Қўқон хонлигида амалга оширилган. Шундай таржималардан бири XIX асрнинг 80-йиллари охирида бажарилган. Чиройли настаълиқ хатида кўчирилган ушбу асарнинг таржимони китоб охиридаги варақлари йўқолганлиги сабабли аниқлангани йўқ [2].

Шариъат йўлига аталган ушбу асарда намоз, таҳорат, закот, никоҳ, қарз, рўза каби масалалар қатори маст қилувчи ичимликлар хусусида ҳам сўз кетади. Китобнинг форс-тожик тилидаги қўлёзма нусхасининг 16 бобининг 4 фаслида *ашриба* хусусида маълумотлар берилган. Ўзбек тилидаги таржимасида эса *ашриба* баёни эллик учинчи бобда ўрин эгаллаган. Сунний ханафий мазҳабининг фикҳ масалаларига бағишланган ушбу асарда маст қилувчи ичимликка нисбатан *ашриба* (اشربه) атамаси кўлланилган. Бу *шароб* (شراب) сўзининг кўпликда айтилиши ва форс-тожик ҳамда чиғатой тилларида юқоридаги калима билан бир қаторда *хамр* сўзи айнан бир маънони англатган ҳолда ишлатилади. Шарқ тилларида *набиз* ёки *набид* деган бошқа бир сўз мавжуд ва у луғат ҳамда қомусларда хурмо, узумдан тайёрланган вино эканлигига ишора қилади.

Маст қилувчи ичимликлар дунёнинг кўплаб мамлакатларида кенг истеъмол қилинадиган озиқ-овқатлар турига кириб, улар ислом дини эътиқоди ва шариатида кўра мусулмонлар учун таъқиқланган ва манъ этилгандир. Қуръони карим, ҳадислар, шунингдек фикҳий асарлар, Қуръони карим тафсирлари, ҳадис шарҳларида бу ҳақда тушунтиришлар, изоҳлар ва англатмалар ёзилган. Ибн Аббос разийаллоҳу анҳудан келган

ривоятда: “*Хамр ҳаром қилинган, Расулуллоҳ с.а.в. нинг айрим саҳобалари бошқаларининг олдига бориб: “Хамр ҳаром қилинди ва ширкка тенглаштирилди, - дедилар”* деб ёзилган. Имом Бухорий, Муслим, Абу Довуд ва ат-Термизийдан келган ривоятда: Расулуллоҳ с.а.в.: “*Ҳар бир маст қилувчи нарса хамрдир ва ҳар бир маст қилувчи нарса ҳаромдир. Кимки бу дунёда хамр ичса ва уни ичишига одатланган ҳолда вафот этса, охират шаробини ичмайди*”- деб айтганлар[3].

Дунёда маст қилувчи ичимликларни алкоголь деган умумий ном билан номлашади. У сўз аслида арабча “*куҳулун*” (كحول) сўзидан олинган ва унга тавсиф берилганда ёки сифатланганда “*куҳулийун*”, яъни спиртли, алкогольли маъноларига тўғри келади. Шунингдек юқорида келтирилган *шароб* (شراب), кўпликда *ашриба* (اشربة) каби сўзлар ҳам маст қилувчи ичимликларни англатади. Аммо *шароб* умумий маънода ичимлик, сироп, вино маъноларига ҳам тўғри келади. Форс ва тожик тилида биринчи навбатда вино ҳамда умумий маънодаги ичимликни тушуниш мумкин. Винонинг ҳам турлари кўплиги сабабли кўп ҳолларда сидр деган шампань виносига монанд алкогольли кучсиз ичимлик “*шароби сиб*” - олма шароби, “*шароби гулоби*” – нок шароби ва ҳоказо ичимликларга нисбатан мазкур атама қўлланилади. Айнан шароб деган сўздан келиб чиққан ҳолда вино ичишига мўлжалланган жойни ёки вино сақланадиган ертўлани “*шаробхона*” - شرابخانه, маст қилувчи ичимлик ичувчиларни эса “*шаробхўр*” شراب خوار деб айтишган ва ҳозир ҳам мазкур атамадан фойдаланишади.

Бундан ташқари шарқда май, бода, мусаллас каби маст қилувчи ичимликларга нисбатан атамалар кенг қўлланилган. Мусулмонлар орасида мусаллас хусусида турли фикрлар мавжуд. Мусаллас (مثلث) – шаробнинг хонаки бир тури бўлиб, у бир турдаги ёки турли навълардан бўлган узумни қайнатиш орқали тайёрланади. Қайнатилган узум ширасини тиниқ қилгандан сўнг унинг қолган учдан бир қисми айнан *мусалласи шаръий май* номини олади. Мусаллас тайёрланишида бижғитиш жараёнини кузатиш

мумкин ва бунда ачитки сифатида хамиртуруш, эски винодан фойдаланилади. Аммо мусалласнинг тайёрланиши *хамр* ёки *вино* сингари бўлиб, унинг таркибида спирт 10-12% ни ташкил этади. Демак мусалласнинг ҳам хамр сифатида тилга олинганлигини кузатиш мумкин. Мусаллас ёки бошқа нав хамрлар исломда ҳаром ҳисобланади, улар сиркага айлангандагина ҳалол бўлади. Шунинг учун сиркани мусулмонлар истеъмол қилишган, озиқ овқатда ундан фойдаланишган.

Шарқ адабиётида умуман узумнинг шароби яъни хумор келтирувчи ичимлиги *май* деб номланади. Майнинг синонимларига юқорида келтирилган *шароб* ва *бода* киради. Шароб ичувчини *майгусор*, *майхўра*, *шаробнуш* дейишса, маст қилувчи ичимликлар ичишга мўлжалланган махсус жойларни *майистон*, *майкада* дейишган. Май ва шаробнинг бошқа бир номи - *бода* ва у билан боғлиқ *бодайи гулгун* (қизил май ёки лаългун шароб), *бодаи ноб* (тоза ва тиниқ шароб) атамалари ҳам кенг тарқалган.

Форс тожик, чиғатой тили поэтик асарларида бода, май, шароб каби атамалар кенг қўлланилиши сир эмас. Форс-тожик ва туркий тилда ижод қилган мумтоз адабиёт намояндалари назмий асарларида маст қилувчи ичимлик мажозий маъно касб этган. Алишер Навоийнинг ушбу байтида куйида бода ҳақида сўз кетган:

Соқийё, тут бодаким, бир лаҳза ўзумдин борай,

Шарт буқим, ҳар неча тутсанг лабо-лаб сипқарай[4].

Бошқа бир мисраъда эса май ҳақида сўз кетган:

Мисраъ:

Лаълинг майидин эрур кўнгул масти аласт[5].

Айниқса тасаввуф адабиётида ишқ шароби, ишқ майи илоҳий ишқнинг унсурлари сифатида тавсифланади. Ибн Сино, Умар Хайём, Жалолиддин Румий[6], Ҳофиз Шерозий, Алишер Навоий ва бошқа кўпгина классик шоирларнинг шеърларида бода, май марказий ўрин тутиши сир эмас. Назм ва тасаввуф дунёсидаги ичимлик аслида Қуръони каримда

эслатилган ва Аллоҳ томонидан ичириладиган шаробдир. Қуръони каримда: *“Уларнинг устларида яшил ипак ва шойи либослар бўлиб, улар кумуш билакузуклар билан безангандирлар ва Парвардигорлари уларни ниҳоятда покиза шаробла сузоргандир”*[7]. Қуръони каримнинг бошқа бир ерида инсонни маст қилмайдиган ва оқар чашмадан оқувчи оппоқ шароб косаларидаги ичимликлар ҳақида сўз боради: *«Уларга оқар чашмадан ичгувчилар учун лаззат бўлган оппоқ (шароб) косалари айлантириб турилурки, у (шароб)да маст қилгувчи – ақлдан оздиргувчи нарса бўлмас ва улар ундан маст бўлмаслар»*[8].

Ислом динида маст қилувчи ичимликлар *хамр* деган умумий номда айтилади ва у инсонни намоздан, Аллоҳни зикр қилишдан чалғитадиган ва мўъмин кишининг табиатини бузадиган ҳамда шаръий жиҳатдан манъ этилган ичимлик сифатида тавсиф берилган.

Қуръони карим Моида сурасининг 90-91 оятларида Аллоҳ субҳонаҳу таоло: *“Эй мўминлар, ароқ (маст қиладиган ичкилик ичиш), қимор (ўйнаш), бутлар (яъни уларга сизиниш) ва чўплар (яъни чўплар билан фолбинлик қилиш) шайтон амалидан бўлган ҳаром ишидир. Бас, нажот топишингиз учун уларнинг ҳар биридан узоқ бўлингиз!*

Ичкилик, қимор сабабли шайтон ўрталарингизга бугзу адоват солишни ҳамда сизларни Аллоҳни зикр қилишдан ва намоз ўқишдан тўсишни истайди, холос! Энди тўхтарсизлар![9]”

Ҳадисларда ҳам хамрнинг ҳаромлиги ва ундан сақланиш кераклиги хусусида кўплаб ривоятлар келтирилган.

Ибн Аббос р.а.а.дан келган ривоятда Расулulloҳ с.а.в. : *«Хамрдан сақланинглр. Зеро, у барча ёмонликнинг калитидир»*, деганлар (Ҳоким ривояти). Ибн Аббос р.а.а.: *“Хамр ҳаром қилинган, Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг айрим саҳобалари бошқаларининг олдига бориб: «Хамр ҳаром қилинди ва ширкка тенглаштирилди», дедилар»* (Табароний, Ҳоким ривояти).” Имом Бухорий, Муслим, Абу Довуд, Термизий

томонидан келтирган ривоятда Расулуллоҳ с.а.в.: «*Ҳар бир маст қилувчи нарса хамрдир ва ҳар бир маст қилувчи нарса ҳаромдир. Кимки бу дунёда хамр ичса ва уни ичишга одатланган ҳолда вафот этса, охираат шаробини ичмайди*» деганлар.

Маст қилувчи ичимликлар, уларнинг зарари, зиёни ва ҳаром қилингани ҳақида Қуръони карим, ҳадислар, ислом динининг фикҳий ва бошқа китобларида кўп ёзилган ва шарҳланган. Юқорида эслатилганидек “Салоти Масъудий” китоби 16 бобининг 4 фасли ва ўзбекча таржимасининг 53 бобида *ашриба* ҳақида баён берилганлиги эслатилди. Китобнинг мазкур қисмида май ёки маст қилувчи ичимлик билан боғлиқ турли масалалар ифодаланган. Ушбу мавзунинг аввалида майизнинг майи, хурмо сувидан тайёрланган май ҳақида сўз юритилади ва мазкур ичимлик маст қилувчилиги ҳамда унинг нопоклиги, ҳатто кийимга тегиб кетган пайтда, ўша кийимда намозга бориб бўлмаслиги хусусида сўз боради. Сунний ханафийлар қўлида пок узумни суви қайнаётган ҳолда бўлса, у пок бўлади. Бундай узум Абу Ханифа қўлида пок дейилган. Агар у қайнашдан қолган ва кўпик ташламаган бўлса, демак пок ҳисобланаркан. Агар қайнаётган ёки қайнатилган узум сувида кўпик ҳосил бўлса, у нопок дейилган. Ҳар бир масалани ечимида Абу Ханифадан ташқари уларнинг шогирдлари Абу Юсуф Ёқуб ҳамда Абу Абдуллоҳ Муҳаммаднинг бу борадаги фикрлари ҳам келтирилган. Бундан ташқари шофеъий имомларнинг ҳам бу масалага муносабати ҳам берилган. Масалан, узум суви қайнатилганда, у қайнашдан қолган бўлиб, лекин кўпик қилмаган тақдирда Абу Ханифа қўлида пок бўларкан, мабодо кўпик қилган бўлса, у ҳолда барча фақиҳ олимлар уни палид, яъни нопок санашган. Сирка майдан олинади. Май аслида нопок, қачонки у сиркага айланса, ҳалол бўлади. Китобдаги масалалардан бирида сопол хумдаги май камайиб қолса ва сирка бўлса, унинг ҳукми нима бўлади, деган савол қўйилган. Ёки хумдан холи бўлиб қолган бўлса, у жой покми ёки палидми? Бу ҳақда Абу Лайс

Самарқандийнинг фикри келтирилган ва унга кўра “агар хумни оғзи маҳкам бўлса, у покдир. Бунинг сабаби эса палиднинг мижози палид бўлса, покни мижози пок бўлади”. Имом Муҳаммаднинг “Завоҳид” китобида бу борада қуйидагича фикр юритилган ва унда агар хумни оғзи очиқ бўлса, унинг ичига найза (трубка) солиб, суюқликнинг бошидан эмас, балки энг қуйи қисмидан тортиб олишлари керак бўлади. Мабодо бошидан олсалар сиркага хумдаги палидлик тегиб унга зиён етиши мумкин. Баъзи машойихлар сирка майни дафъ қилувчи дейишади. Агар бирор бир мусулмон кишини қимматбаҳо либоси бўлиб, унга хамр теккан жойига озгина сирка сепсалар ва у жой сирка билан нам бўлса, пок бўларкан. Бошқа бир масалада эса уйда таом пишираётган вақтда қозонга сиркани ўрнига билмасдан май қуйиб юборилса, қозон, чўмич ва ҳоказо анжомлар ҳаром бўларкан. Ўша вақтда қозонга сирка қўйса, қайнаб турган бўлса ҳалол бўларкан. Агар сирка хамрга зиён етказса, демак хумда сирка бўлган жойда хамрга зиён етади ва палидлиги йўқолади. Май сиркага айланса, у уламоларимиз қўлида пок бўлади. Шофеълар бу масалада иккки ривоят келтирганлар, улардан бирида пок бўлади, бошқасида пок бўлмас экан. Яна бир масалага эътибор қаратамиз: пок нарсани палид нарса олдида олиб бориш керак. Палидни пок нарса олдида олиб бормоқ эса дуруст нарса эмасдир. Чунки бу нажосатни истеъмол қилишга йўл қўйганга ўхшайди. Буни қуйидаги мисол билан исботлашган: сичқонни гурба (мушук) олдида олиб бормайдилар, аммо сичқон қошига гурбани олиб борадилар. Ёки мурдорни ит олдида олиб бориш дуруст эмас, аксинча итни мурдор олдида олиб бориш дурустдир. Агар мўъмин кишининг отаси тарсо бўлса, отасини бутхонага олиб бормоқ дуруст эмасдир, аксинча уни бутхонадан олиб келиш дурустдир. Бошқа бир масалада сичқоннинг майга тушиб қолиб ўлиши хусусида. Сичқонни майдан олдилар ва у май сиркага айланди. У май покми ёки йўқ? Бир ривоятда айтилишича у пок бўлмас, бошқасида эса у пок бўлади. Иккинчи ривоят равшанроқ бўлиб, унга кўра майнинг

палидлиги сичқоннинг палидлигидан зиёд. Бунга далил шуки, сичқон (чоҳга) кудукқа тушиб ўлса, у сичқонни кудукдан олиб, шу сувдан 20 челақ чиқариб ташлайдилар ва кудук пок бўлади. Агар майдан бир қатраси чоҳга томса, кудукнинг бор сувини чиқариб олмагунча у палид бўлиб қолаверади. Бундан шу нарса аниқки, майнинг ифлослиги сичқоннинг нопоклигидан куйироқдир.

Бошқа бир масалада сичқоннинг ширага тушиб ўлиши кўрсатилган. Ширадан сичқонни оладилар ва у шира майга айланади. Мабодо у сиркага айланса, пок бўладими ёки йўқ деган савол қўйилган. У сирка палид бўлади ва бунинг сабаби, унинг асли палид бўлган ва энди у ичишга ярамайдиган ҳолга келган.

“Салоти Масъудий” фикҳий асарида *ауриба* билан боғлиқ бошқа масалалар ҳам талайгина ва уларни ўрганиш ҳозирги давр жамиятидаги мусулмонлар ҳаёти ва турмушида учраб турадиган қўплаб саволларга жавоб бера олади ва албатта уни тарихий аспектда ўрганса яна ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Usmonova H.K. “Saloti Mas`udiy” asariga asos bo`lgan manbalar. Қаранг: <https://oriens.uz/>
2. Мазкур қўлёзма шахсий коллекцияда сақланади.
3. <https://islom.uz>
4. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Ўн олтинчи том. Тошкент, 2000., - Б.14.
5. Алишер Навоий. Мезон ул авзон / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Ўн олтинчи том. Тошкент, 2000., - Б.14.
6. Жалилиддин Румий. Ичиндаги ичиндадур. Улуғбек Ҳамдам таржимаси. Тошкент, 2003. – Б.72-73.
7. Инсон сураси (76 сура 21 оят) / Қуръони карим маъноларининг таржимаси Мутаржим Шайх Абдулазиз Мансур. Қаранг: <http://muslima.uz>

8. Соффат сураси (37 сура 45-47 оятлар) //Қуръони карим маъноларининг таржимаси. Мутаржим Шайх Абдулазиз Мансур. Қаранг: <http://muslima.uz>

9.Моида сураси, 90-91 оятлари. Қуръони карим маъноларининг таржимаси. Мутаржим: Шайх Абдулазиз Мансур. Қаранг: <http://muslima.uz>